

Diversidad microbiana en el aire en un centro de salud de primer nivel: identificación de bacterias y hongos

Roberto Nepomuceno Chávez, Oscar Hernández Castillo, Claudia Adriana Martínez Reyes, Mariana Itzel Delgado Campero, Violeta Múgica Álvarez*.

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Av. San Pablo 420 Col. Nueva El Rosario Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México 02128, México.

*Autor de correspondencia: vma@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475865>

Resumen

Recibido:
15/09/25

Aceptado:
19/12/25

Keywords:

BIOAEROSOLES.
IAAS.
OMS.

Los bioaerosoles son partículas biológicas suspendidas en el aire, principalmente bacterias y hongos, que influyen en la calidad del aire y contribuyen a las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS). Este estudio analizó la presencia de bioaerosoles en una Unidad de Medicina Familiar (UMF). Se recolectaron 176 muestras en las temporadas seca-fría (SF) y seca-cálida (SC) mediante un impactador Andersen de una etapa. Las concentraciones bacterianas variaron de 433-455 UFC/m³ en SF y 301-389 UFC/m³ en SC. En el caso de los hongos, los niveles oscilaron entre 338-540 UFC/m³ en SF y 205-220 UFC/m³ en SC, permaneciendo mayormente dentro de los límites sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. Se identificaron 50 bacterias con predominio de Gram positivas (60%) y 112 hongos destacando el género *Penicillium spp.* (32%).

Abstract

Bioaerosols are airborne biological particles—primarily bacteria and fungi—that influence air quality and contribute to Healthcare-Associated Infections (HAIs). This study analyzed the presence of bioaerosols in a Family Medicine Unit (UMF). A total of 176 samples were collected during the dry-cold (SF) and dry-warm (SC) seasons using a single-stage Andersen impactor. Bacterial concentrations ranged from 433–455 CFU/m³ in SF and 301–389 CFU/m³ in SC. Fungal levels ranged from 338–540 CFU/m³ in SF and 205–220 CFU/m³ in SC, remaining mostly within the limits suggested by the World Health Organization. A total of 50 bacterial isolates were identified, with a predominance of Gram-positive species (60%), and 112 fungal isolates were obtained, with *Penicillium spp.* being the most common genus (32%).

1. Introducción

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda atención a 82 millones de personas, realizando cerca de 500 mil consultas diarias en sus tres niveles de atención, de las cuales el 81% se resuelve en Unidades de Medicina Familiar (UMF) [1, 2]. La calidad del aire en estas unidades es fundamental, ya que las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS)

pueden transmitirse a través de partículas biológicas suspendidas en el aire, conocidas como bioaerosoles, que incluyen bacterias, hongos y virus [3]. En 2014, Maldonado-Vega y su equipo realizaron un estudio en León, Guanajuato, México, para evaluar la presencia y los niveles de hongos y bacterias en dos hospitales: uno de especialidades de primer nivel y otro regional de

consulta familiar. Los resultados mostraron que, en el primer hospital, las concentraciones de hongos variaron entre 56 y 184 unidades formadoras de colonias por metro cúbico (UFC/m³), mientras que en el segundo hospital estos niveles oscilaron de 32 a 442 UFC/m³. En lo que respecta a las bacterias, el hospital 1 registró niveles de 40 a 232 UFC/m³, en contraste con el hospital 2, donde se encontraron rangos de 90 a 548 UFC/m³. Se identificaron géneros como *Bacillus sp.* y *Escherichia sp.* en ambos hospitales, junto con hongos de los géneros *Fusarium sp.* y *Penicillium sp.* [4]. Otro estudio llevado a cabo en 2021 por Parra-Donoso y su equipo en Chile reportaron la presencia de bacterias y hongos en un Centro Comunitario de Salud Familiar, con concentraciones bacterianas que oscilaron entre 91 y 2,400 UFC/m³. Las especies más prevalentes fueron *Staphylococcus epidermidis* (15%), *Staphylococcus saprophyticus* (12%) y *Bacillus licheniformis* (10%). En cuanto a los hongos, las concentraciones variaron de 10 a 150 UFC/m³, destacando *Aspergillus fumigatus* (37%), *Aspergillus niger* (23%) y *Aspergillus flavus* (11%) como las especies más comunes [5].

De acuerdo con la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), entre enero y mayo de 2025 se registraron alrededor de 51,000 nuevos casos de IAAS. Los patógenos más comunes identificados en estos casos fueron *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Klebsiella pneumoniae* [6]. Actualmente, no existe una normativa nacional que establezca límites de bioaerosoles en unidades de primer nivel, lo que resalta la necesidad de generar evidencia para desarrollar estrategias de control y prevención.

El objetivo de este estudio fue determinar la presencia y concentración de bioaerosoles (bacterias y hongos) en los diferentes niveles de una UMF, así como aportar antecedentes para la futura creación de normativas de la calidad microbiológica del aire en unidades de primer nivel.

2. Metodología

Los muestreos se realizaron en una UMF del IMSS ubicada en el Estado de México. Se llevaron a cabo dos muestreos: el primero durante la temporada seca-fría

(SF), entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, y el segundo en la temporada seca-cálida (SC), de abril a mayo de 2025. Los muestreos se efectuaron mientras la unidad operaba con normalidad y se realizaron en los siguientes niveles: área exterior, planta baja y primer piso.

Por razones de confidencialidad, no se puede divulgar el nombre específico de la UMF donde se realizó el estudio. Esta decisión se basa en políticas internas destinadas a proteger la información, con el fin de resguardar la identidad del instituto de salud, así como la de los pacientes y el personal involucrado.

2.1 Sitios de muestreo.

Para determinar los puntos de muestreo, se llevó a cabo una visita de reconocimiento en los diferentes niveles y áreas de la UMF. En esta evaluación, se establecieron criterios de inclusión que priorizaron sitios con una alta afluencia de pacientes y personal de salud, así como la identificación de grupos sensibles, como niños, adultos mayores y personas con un sistema inmunológico debilitado. Además, se tuvieron en cuenta aquellos lugares que ofrecían fácil acceso a conexiones eléctricas y contarán con un sistema de ventilación. Como resultado, se logró identificar 14 puntos de muestreo al interior y 2 puntos al exterior de la unidad médica.

2.3 Muestreo aerobiológico.

La recolección de bacterias y hongos presentes en el aire interior se llevó a cabo utilizando un equipo Andersen de una etapa, modelo Thermo Scientific® N6. Este dispositivo está equipado con una bomba de vacío que permite aspirar un flujo de aire de 28 L/min. y un cabezal especialmente diseñado para capturar partículas de tamaño inferior a 1 µm.

En cada punto de muestreo, el equipo Andersen se ubicó a una altura de 1.5 metros sobre el nivel del suelo, que representa la distancia promedio en la que se produce la aspiración de bioaerosoles. Durante el proceso de muestreo, el equipo se mantuvo en funcionamiento de manera continua durante un período de 10 minutos continuos [7].

La recolección de muestras se llevó a cabo por duplicado para hongos y bacterias, asegurando la validez y la repetibilidad de los resultados. Durante cada sesión de muestreo, se registraron las condiciones ambientales de temperatura y humedad utilizando un higrómetro digital Alarm-Hygrometer Testo 608-H2. Para el crecimiento de las muestras, se emplearon medios de cultivo específicos: Triptona Soya Agar (TSA) para las bacterias y Papa Dextrosa Agar (PDA) para los hongos. Al término de cada muestreo, todas las muestras fueron debidamente etiquetadas y almacenadas en bolsas tipo ziploc dentro de una hielera. Posteriormente, estas muestras fueron transportadas al Laboratorio de Nanotecnología y Calidad Ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco (UAM-A).

2.5 Periodo de incubación

Las muestras bacterianas se incubaron a $37\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante un periodo de 24 a 48 horas. En el caso de los hongos, las placas se incubaron a $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 72 horas [4 y 5].

2.6 Densidad microbiológica

Una vez finalizada la incubación, se llevó a cabo el conteo manual de las unidades formadoras de colonias (UFC) de hongos y bacterias. La densidad microbiológica se midió en UFC/m³ y se calculó utilizando la ecuación (1) que se presenta a continuación:

$$\frac{UFC}{m^3} = \frac{UFC}{\text{Volumen de aire muestreado}} \quad (1)$$

El volumen de aire muestreado se calculó multiplicando el flujo de la bomba por el tiempo de muestreo, lo que se traduce en 28 L/min x 10 minutos, y luego convertido a metros cúbicos [8].

2.7 Características macroscópicas

Posteriormente, se llevó a cabo una observación macroscópica para identificar colonias de bacterias y hongos, considerando su morfología, color y textura [4]. Las bacterias seleccionadas fueron aisladas en medio TSA mediante la técnica de estría a fin de obtener un cultivo axénico, mientras que los hongos se

aislaron en medio Agar Extracto de Malta (EMA) utilizando la técnica de punción.

2.8 Características microscópicas

Para la caracterización microscópica de bacterias, se realizó la tinción diferencial de Gram, un método fundamental que permite distinguir entre bacterias Gram positivas y Gram negativas según la estructura de su pared celular. La identificación específica se llevó a cabo siguiendo las directrices establecidas en el Manual de Bacteriología Determinativa de Bergey, que ofrece un marco sistemático para clasificar y reconocer diversas especies [9]. En el caso de los hongos, se aplicó la técnica de microcultivo, para analizar sus estructuras morfológicas. La identificación a nivel de género se llevó a cabo mediante la comparación con manuales de identificación taxonómica [10].

2.9 Consideraciones de bioética

En apego a las normativas de protección de datos personales, se aseguró la recopilación de la información que sea necesaria para la investigación, así como su codificación, resguardo y mantenimiento de la confidencialidad, evitando su uso indebido o la divulgación a terceros ajenos a este protocolo. Este estudio se llevó a cabo respetando los principios de bioética, limitándose a un muestreo ambiental sin la obtención de datos sensibles ni alteración de actividades clínicas.

2.10 Análisis estadístico

Para analizar la relación entre los factores ambientales como la temperatura, la humedad y la afluencia de personas con la concentración total de bioaerosoles, se utilizó la prueba de Spearman (ρ), prueba estadística no paramétrica que mide la fuerza y la dirección de la relación monótona entre dos variables. El procesamiento de datos, los análisis estadísticos y la creación de gráficos se llevaron a cabo en Microsoft Excel® 2021.

3. Resultados y análisis

3.1 Muestreo aerobiológico.

La recolección de muestras para hongos y bacterias en la UMF se realizó en un horario entre las 8:00 y las 14:00 horas. Esta actividad se dividió en dos temporadas: la primera, correspondiente a la estación SF, se realizó los días 12 de diciembre de 2024 y 13 de febrero de 2025, mientras que la segunda, SC, tuvo lugar el 10 de abril y el 21 de mayo de 2025. En total, se recolectaron 176 muestras, de las cuales 84 pertenecen a la temporada SF, distribuidas en 40 muestras tomadas en planta baja, 24 en el primer piso y 16 en exterior. Por su parte, la temporada SC resultó en la recolección de 92 muestras, con 52 en la planta baja, 24 en el primer piso y 16 en el exterior.

3.2 Parámetros ambientales.

Durante la temporada SF, se registró una temperatura promedio que osciló entre $19.8^{\circ}\text{C} \pm 2.4^{\circ}\text{C}$ y $24.5^{\circ}\text{C} \pm 1.2^{\circ}\text{C}$, con niveles de humedad que variaron del $22.2\% \pm 3.2\%$ al $34.0\% \pm 6.3\%$. Para la temporada SC se reportó $24.1^{\circ}\text{C} \pm 3.0^{\circ}\text{C}$ a $27.4^{\circ}\text{C} \pm 0.9^{\circ}\text{C}$ en temperatura y $18.4\% \pm 1.7\%$ a $39.0\% \pm 6.5\%$ en humedad, Tabla 1.

Tabla 1. Temperatura y humedad promedio registradas en la UMF.

Piso	Temporada SF		Temporada SC	
	Temp. (°C)	Hum. (%)	Temp. (°C)	Hum. (%)
1°	24.2 ± 0.7	34.0 ± 6.3	27.4 ± 0.9	31.3 ± 8.8
Planta baja	19.8 ± 2.4	38.2 ± 6.6	24.1 ± 3.0	39.0 ± 6.5
Exterior	24.5 ± 1.2	22.2 ± 3.2	26.9 ± 2.6	18.4 ± 1.7

Hum.: Humedad. **SC:** Seca-cálida. **SF:** Seca-fría.

Temp.: Temperatura.

3.3 Densidad microbiológica.

El análisis de los bioaerosoles en la temporada SF, se observó que la mayor concentración bacteriana y fúngica al interior de la UMF se registró en la planta baja, donde las concentraciones fluctuaron entre 455 UFC/m³ y 540 UFC/m³ respectivamente, seguidamente de la planta baja donde los niveles variaron entre 433 UFC/m³ para bacterias y 338 UFC/m³ para hongos. Las concentraciones más bajas se detectaron en el exterior, con 201 UFC/m³ para bacterias y 265 UFC/m³ para hongos, Figura 1.

Figura 1. Concentración de bioaerosoles en la época SF en los dos niveles de la UMF.

En la Figura 2 se presentan las concentraciones de microorganismos durante la temporada SC en el interior de la UMF, evidenciando que los niveles más altos de bacterias se encontraron en la planta baja, alcanzando 389 UFC/m³ seguido del primer piso con 301 UFC/m³, mientras que los hongos mostraron su mayor concentración en el primer piso, con 220 UFC/m³ seguido de la planta baja con 205 UFC/m³. Las concentraciones registradas en el exterior para bacterias fueron de 239 UFC/m³, y para hongos fue de 328 UFC/m³.

Figura 2. Concentración de bioaerosoles en la época SC en los niveles de la UMF.

El coeficiente de correlación de Spearman ($\rho=0.571$) sugiere que, durante la temporada SF, los niveles altos de bioaerosoles (bacterias 455 UFC/m³ y hongos 540 UFC/m³, 995 UFC/m³ bioaerosoles) observados en la planta baja podrían estar relacionados con la cantidad de personas presentes en la unidad médica, ya que este espacio registró la mayor afluencia (48 ocupantes) durante el estudio. Investigaciones de Adams y Ghosh sugieren que las personas pueden actuar como portadores de microorganismos, que se adhieren a su

ropa o piel. Además, actividades cotidianas como hablar, toser o estornudar facilitan la liberación de microorganismos al ambiente, lo que incrementa la carga microbiana [11, 12]. Las bajas temperaturas de la temporada, Tabla 1, propician que el personal médico mantenga cerradas puertas y ventanas, lo que limita la ventilación natural y reduce el intercambio de aire con el exterior. Estas condiciones favorecen la acumulación de partículas biológicas en suspensión, lo que podría explicar las concentraciones más elevadas registradas en la planta baja.

Durante la temporada SC, se determinó una correlación moderada entre la afluencia de personas y los bioaerosoles en el primer piso y planta baja ($\rho = 0.323$). La reducción de casi un 50% en las concentraciones de hongos en comparación con la temporada SF se puede atribuir a las condiciones ambientales de primavera. Las altas temperaturas registradas durante esta temporada, como se muestra en la Tabla 1, facilitaron una mayor ventilación tanto natural como mecánica. Las concentraciones bacterianas en la planta baja y el primer piso se mantuvieron relativamente constantes durante las temporadas SF y SC. Adams y colaboradores señalan que las bacterias provienen de procesos biológicos humanos, como la respiración, la descamación de la piel y la tos [12]. Se estima que una persona puede liberar entre 1 y 10 millones de partículas/hora en reposo y durante actividades físicas ligeras [13]. Por lo tanto, la presencia de personas es un factor significativo considerable en las concentraciones de microorganismos.

En cuanto al exterior se observaron niveles de bioaerosoles más bajos durante la temporada SF (466 UFC/m³) en comparación con la temporada SC (567 UFC/m³). Este hallazgo concuerda con los estudios de Brągoszewska y Lee, donde también reportaron mayores concentraciones de bioaerosoles en primavera en comparación con el invierno. De acuerdo a sus análisis, durante la primavera las condiciones ambientales se vuelven más adecuadas para la supervivencia y el crecimiento de los microorganismos, lo que incrementa su presencia en el ambiente. [14, 15]. Durante la temporada SC, se registraron niveles

más altos de hongos, alcanzando 328 UFC/m³. Este aumento puede estar relacionado con factores específicos de la UMF, como las remodelaciones en ciertas áreas que generaron más residuos, incluyendo polvo y material de construcción. Además, la acumulación de desechos de cocina y la proximidad a un área verde de aproximadamente de 143 m² también contribuyeron al incremento de los propágulos fúngicos, elevando así sus concentraciones [16].

3.6. Evaluación con normatividad (OMS)

La OMS no define niveles máximos permitidos para bacterias limitándose a ofrecer recomendaciones para reducir la exposición. En cambio, para los hongos, existen valores orientativos que permiten evaluar la calidad del aire en espacios cerrados como escuelas, oficinas y hospitales. Según este criterio, se observó que la planta baja superó el límite recomendado de ≤ 500 UFC/m³ durante la temporada SF, Figura 1, alcanzando una concentración de 540 UFC/m³. Por otro lado, el primer piso (338 UFC/m³) y durante toda la temporada SC (205 UFC/m³ en planta baja y 220 UFC/m³ en el primer piso), Figura 2, se mantuvieron dentro de los límites sugeridos [17].

3.4 Caracterización de bioaerosoles

3.4.1 Caracterización bacteriana

Se seleccionaron 50 bacterias en ambas temporadas, basándose en su morfología, color y textura [14]. De estas, el 60% fueron clasificadas como Gram positivas y el 40% como bacterias Gram negativas (Figura 3). La morfología más común observada fue la de bacilos, que representaron el 37%, seguidos por los cocos, que constituyeron el 29% (Figura 4).

Figura 3. Porcentaje de bacterias clasificadas por tinción de Gram de ambas temporadas.

Figura 4. Porcentaje de estructuras morfológicas de bacterias de ambas temporadas.

La presencia de bacterias Gram positivas (60%) acompañada de una morfología de cocos (29%) sugiere la posible existencia de *Staphylococcus aureus*. Por otro lado, la presencia de bacterias Gram negativa (40%) con una estructura de bacilos (37%) indica la probable presencia de *Escherichia coli* y *Pseudomonas aeruginosa*. Estas bacterias han sido ampliamente documentadas como agentes etiológicos de IAAS, destacando su capacidad para causar infecciones respiratorias, urinarias y de heridas, especialmente en personas inmunocomprometidas. Su identificación preliminar mediante características morfológicas y tinción de Gram coincide con estudios similares y reportes sobre microorganismos adquiridos en ambientes clínicos y hospitalarios [18, 19, 20, 21].

3.4.1 Caracterización fúngica

Por parte de los agentes fúngicos, se seleccionaron 112 hongos, de los cuales los géneros más frecuentes fueron *Penicillium spp.* (32 %), *Cladosporium spp.* (24 %), *Alternaria spp.* (16%) y *Aspergillus spp.* (8%) (Figura 5). Los conidios de estas especies son pequeños y livianos, con dimensiones de 2.5 a 4 μm en *Penicillium spp.* y de 3 a 13 μm en *Cladosporium spp.* Estas características facilitan su dispersión aérea, lo que les permite alcanzar largas distancias, permanecer suspendidos en el ambiente y penetrar en el sistema respiratorio de las personas. Estas características incrementan el riesgo de generar respuestas alérgicas, exacerbar el asma o incluso provocar infecciones como la feohifomicosis, neumonía y queratitis micótica en individuos vulnerables [22, 23, 24].

Figura 5. Porcentaje de géneros fúngicos de ambas temporadas.

La presencia de estos microorganismos en interiores de atención médica indica un riesgo potencial a la salud derivado de la exposición continua a bioaerosoles, especialmente en áreas con elevada afluencia o ventilación limitada.

4. Conclusiones

Este estudio reveló una relación moderada pero significativa ($p < 0.05$) durante la temporada SF y SC entre el número de personas en la unidad médica y los niveles de bioaerosoles, que incluyen bacterias y hongos, con un coeficiente de correlación de Spearman de $\rho = 0.571$ y $\rho = 3.23$, respectivamente. Las bajas temperaturas en la temporada SF llevaron al cierre de puertas y ventanas, lo que redujo la ventilación natural y favoreció la acumulación de bioaerosoles al impedir su dilución con aire fresco. Esta combinación de alta ocupación y escasa ventilación explica las elevadas concentraciones observadas en la planta baja, donde se registraron 455 UFC/m³ de bacterias y 540 UFC/m³ hongos, sumando un total de 995 UFC/m³ de bioaerosoles, destacando la importancia del diseño de espacios y la gestión del flujo de aire en entornos médicos.

Las concentraciones bacterianas en la planta baja (455 UFC/m³ en SF y 389 UFC/m³ en SC) y en el primer piso (433 UFC/m³ en SF, 301 UFC/m³ en SC) se mantuvieron estables durante las temporadas SF y SC, lo que indica una emisión constante de bacterias en esos espacios.

Según Adams y colaboradores, las bacterias detectadas son principalmente resultado de procesos biológicos humanos, como la respiración, la descamación de la piel y la tos [12].

La caracterización microscópica mostró un predominio de bacterias Gram positivas (60%) y Bacilos (37%) lo que sugiere una fuente de contaminación primaria relacionada con la piel, mucosas y flora residente humana, así como polvo y superficies secas. Se identificaron un total de 112 tipos de hongos, destacando al menos 10 géneros diferentes, siendo *Penicillium spp.* (32%) y *Cladosporium spp.* (24%) los más comunes. La presencia de *Penicillium spp.* sugiere la colonización de materiales orgánicos húmedos, alimentos en mal estado y materiales celulósicos, como papel tapiz o paneles de yeso dañados por la humedad. Por su parte, la detección de *Cladosporium spp.*, puede indicar un intercambio excesivo de aire exterior. Por ello, se aconseja realizar un estudio de confort climático para determinar los momentos más adecuados para ventilar el espacio.

Los valores orientativos de la OMS presentan limitaciones en el contexto actual, ya que se centran únicamente en las concentraciones de hongos y no consideran la presencia de bacterias, a pesar de su importancia clínica. Aunque la OMS establece que niveles por debajo de 500 UFC/m³ son aceptables para espacios interiores con una mezcla de géneros fúngicos, estos valores están diseñados para entornos generales y no para instalaciones de salud, donde la carga microbiana puede verse afectada por la atención médica y el flujo de pacientes. Esta situación representa un riesgo para la salud de los usuarios de la UMF, especialmente para grupos sensibles como adultos mayores y los niños menores de un año, lo que resalta la urgencia de implementar medidas que minimicen la exposición a estos agentes.

El estudio proporcionó información relevante sobre el microbiota presente en el aire en estos centros médicos durante dos temporadas del año. Sin embargo, las limitaciones en la metodología impidieron una identificación a nivel de especie. Para investigaciones futuras, sería recomendable incluir técnicas basadas en extracción de DNA, como la

amplificación de regiones ITS para hongos y 16S rRNA para bacterias mediante PCR punto final, así como la secuenciación de nueva generación (NGS). Estas metodologías permitirían una caracterización más específica de las especies presentes en los bioaerosoles hospitalarios.

5. Agradecimientos

A la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-AZC) por proporcionar las instalaciones necesarias para llevar a cabo este proyecto. A la Unidad de Medicina Familiar del IMSS por las facilidades que ofrecieron para la realización del estudio y la recolección de muestras. Finalmente, a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECIHTI) por su apoyo inestimable y los recursos proporcionados para la ejecución de este trabajo.

6. Referencias

- [1] Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), *Con 79 años de existencia, el IMSS ha demostrado su capacidad de respuesta ante desastres naturales y crisis sanitarias*, Sitio Web “Acercando el IMSS al Ciudadano”, 2022.
- [2] Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), *Ofrecen Unidades de Medicina Familiar del IMSS amplia gama de servicios médicos para el cuidado de la salud*, Sitio Web “Acercando el IMSS al Ciudadano”, 2025.
- [3] I. Rosa, M. A. Mosso, C. Ullán, *Observatorio Medioambiental* **163** (2002) 375–402.
- [4] M. Maldonado-Vega, J. J. Peña-Cabriales, S. De Los Santos Villalobos, A. P. Castellanos-Arévalo, A. P. Camarena-Pozos, B. Arévalo-Rivas, L. Valdés-Santiago, L. J. Hernández-Valadez, D. L. G. de Peña, *Revista Internacional de Contaminación Ambiental* **30** (2014) 138–143.
- [5] M. Parra-Donoso, E. Valdebenito-Rolack, N. Cid-Maldonado, M. Domínguez-Yévenes, F. Sanhueza-Gómez, C. Salvo, M. López-Jenssen, P. Bournas, H. Bello-Toledo, *Revista Chilena de Infectología* **38** (2021) 324–332.
- [6] Secretaría de Salud, *Panorama epidemiológico de las IAAS, mayo 2025*, Dirección General de Epidemiología, 2025.
- [7] M. Hata, B. Linfa, Y. Otani, M. Furuuchi, *Aerosol and Air Quality Research* **12** (2012) 1041–1048.

- [8] N. S. F. Tamsi, M. T. Latif, M. Othman, F. D. Abu Bakar, H. M. Yusof, N. M. R. Noraini, M. Zahaba, M. Sahani, *Environmental Monitoring & Assessment* **12** (2022) 1–11.
- [9] D. H. Bergey, J. G. Holt, *Manual de bacteriología determinativa de Bergey* (9na. ed.). Lippincott Williams & Wilkins (2000).
- [10] M. Ulloa, R. T. Hanlin, *Diccionario ilustrado de micología* (9da. ed.). St. Paul, Minnesota: APS Press (2012).
- [11] R. I. Adams, S. Bhangar, W. Pasut, E. A. Arens, J. W. Taylor, S. E. Lindow, W. W. Nazaroff, T. D. Bruns, *PLoS One*, **10** (2015) e0133221.
- [12] B. Ghosh, H. Lal, A. Srivastava, *Environment International* **85** (2015) 254–272.
- [13] M. Peimbert, L. D. Alcaraz, *Molecular Ecology* **32** (2023) 2602–2618.
- [14] E. Brągoszewska, A. Mainka, J. S. Pastuszka, *Atmosphere* **8** (2017) 239.
- [15] B. U. Lee, I. G. Hong, D. H. Lee, E.-S. Chong, J. H. Jung, J. H. Lee, H. J. Kim, I.-S. Lee, *Aerosol and Air Quality Research* **12** (2012) 251–255.
- [16] M. H. Dehghani, R. R. Karri, T. Vera, S. K. M. Hassan, *Academic press* **2** (2024) 79–100.
- [17] World Health Organization, *Indoor air quality: biological contaminants*, World Health Organization Regional Office for Europe, 1990.
- [18] G. Laverty, S. Gorman, B. Gilmore, *Pathogens* **3** (2014) 596–632.
- [19] T. Foster, *Microbiología Médica* (4ta. Ed.). Galveston Texas: Barón S (1996).
- [20] J. A. Martínez-Meléndez, F. Espiricueta-Candelaria, F. E. Cruz-López, *Revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Autónoma de nuevo León* **26** (2023) 119.
- [21] H. Lopardo, E. Berardinelli, *Medicina Infantil* **31** (2024) 282–290.
- [22] R. Ogórek, A. Lejman, W. Pusz, A. Miłuch, P. Miodyńska, *Mikologia Lekarska* **19** (2012) 80–85.
- [23] R. Awad, A. A. Ghaith, K. Awad, M. M. Saad, A. A. Elmassry, *Clinical Ophthalmology* **18** (2024) 85–106.
- [24] K. Reynoso, N. Ramírez, F. Nanita de Estévez, L. Pichardo, M. Cochón Aranda, M. Isa Pimentel, *Dermatología Revista Mexicana* **69** (2025) 629–635.